

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ШЎРЛАНИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ

М.И.Машрабов

ТошДАУ СФ доценти

О.З.Комилжонов

ТошДАУ СФ 2 курс талабаси

С.С.Умарова

ТошДАУ СФ 1 курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7652306>

Аннотация

Ушбу мақолада Сирдарё вилояти тупроқларининг шўрланиш типи ва даражаси ва унга қарши кураш бўйича маълумотлар келтирилган. Сувли сўрим натижалари асосида шўрланиш даражаси ва типи аниқланган.

Abstract

This article provides information on the type and level of soil salinization in the Syrdarya region and the fight against it. A method for reducing the area of saline soils is presented.

Калит сўзлар: Сирдарё вилояти, Оқ-олтин тумани, тупроқ, суғориладиган ерлар, гидроморф ва ярим гидроморф тупроқлар, унумдорлик, деградация, шўрланиш, шўр ювиш.

Key words: Syrdaryo region, Ok-Oltyn district, soil, irrigated lands, hydromorphic and semi-hydromorphic soils, fertility, degradation, salinization, salt leaching.

Ҳозирги вақтда жаҳонда шўрланган ерлар 100 дан ортиқ давлатлар ҳудудида, тахминан 1 млрд гектар майдонларда учрайди. Тупроқ шўрланиши бутун дунё бўйича катта муаммога айланиб, шўрланиш ва шўртобланиш жараёнлари кўплаб ҳудудларда ортиб бормоқда. Тупроқ шўрланиши муаммоларининг ортиб бориши ҳар йили 0,3 дан 1,5 миллион гектар ерларни ишлаб чиқаршдан чиқиб кетишига ва яна 20,0 дан 46,0 миллион гектаргача бўлган майдонларда ҳосилдорликни кескин камайишига олиб келмоқда. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Республикамизда ерлар деградациясига қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, ҳудудларда чўлланиш ва қурғоқчиликнинг олдини олиш, биохилмахилликни асраб қолиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш, ушбу йўналишдаги илғор илмий ишланмалар ва инновациялардан кенг фойдаланиш асосида минтақаларни барқарор ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022

йил 10 июн ПК-277-сонли «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинган [9]. Қарорга мувофиқ Сирдарё вилоятида шўрланган тупроқлар 272,5 минг га. ни ташкил этиб, Шўрланган тупроқлар майдони бўйича Қорақалпоғистон Республикаси (353,3 минг га.) ва Хоразм вилояти (258,4 минг га.) дан кейин 3 ўринда туради. 2025 йилгача босқичма босқич 272,5 минг га. дан 259,1 минг га. камайтириш режалаштирилган.

Тупроқнинг шўрланишига қарши кураш, суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини сақлаш ва ошириб бориш ҳамда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган тадбирларни ишлаб чиқиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Сирдарё вилояти Оқ-олтин тумани шароитида шўрланган тупроқларни шўрланиш типи ва даражасини аниқлаш ва уларга қарши кураш тизимини ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқот ишлари 2022 йилдан буён олиб борилмоқда.

Сирдарё вилоятида асосан гидроморф ва ярим гидроморф тупроқлар кенг тарқалган бўлиб, тупроқлари оч тусли бўз, ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи, ўтлоқи, ботқоқ-ўтлоқи ва ўтлоқи-ботқоқ тупроқлардан иборат. Бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқлар умумий майдонининг 70 % дан зиёд қисмини ташкил этади.

Оқ-олтин туманида жами суғорилиб деҳқончилик қилинадиган майдон 39587 гектарни ташкил этади, шундан шўрланмаган майдон тахминан 1 % ни ташкил этса, 99 % майдон турли даражада шўрланган.

Тупроқдан намуна олиб, ТошДАУ СФ нинг ўқув ва илмий лабораториясида сувли сурим таҳлилининг ўтказдик. Олинган натижаларга кўра, тупроқнинг ҳайдов қатламида (0-28 см) қуруқ қолдиқ миқдори 3,12 % ни ташкил этган бўлса, ҳайдов ости қатламида 2,43 % ни ташкил этганлиги аниқланди. Тупроқ қатламининг чуқурлашиб бориши билан қуруқ қолдиқ миқдори камайиб борди ва энг пастки қатламда 0,21 % ни ташкил этди (1 - жадвал).

Тупроқнинг ҳайдалма, 0-1 ва 1-2 метрли қатламларидаги ювилиши керак бўлган тузларнинг умумий миқдорлари тўғрисидаги маълумотлар муҳим кўрсаткич бўлиб, тузларнинг шу қатламлардаги ўртача миқдорлари ва уларни захираларини белгилаб беради.

1 - жадвал

Сувли сўрим таҳлили, (2022 йил)

Кесма №	Чуқурлик, см	Қуруқ қолдиқ, %	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	
								мг/экв	%
1	0-28	3,12	0,018	1,036	0,960	0,215	0,105	30,13	0,693
			0,30	29,23	19,98	10,73	8,64		
	28-54	2,43	0,015	0,865	0,675	0,211	0,100	19,94	0,459
			0,25	24,40	14,05	10,53	8,23		
	54-87	0,75	0,015	0,157	0,290	0,065	0,015	6,23	0,143
			0,25	4,43	6,03	3,24	1,23		
	87-130	0,21	0,027	0,070	0,035	0,015	0,003	2,15	0,049
			0,44	1,97	0,73	0,75	0,25		

Туз захиралари табиий ва антропоген шароитларига, ўтказилаётган агротехник ва агромелиоратив тадбирлар, тупроқнинг хоссаларига боғлиқ ҳолда ўзгариб боради. Шунинг учун 0-100 см қатламдаги туз захирасини ҳисобладик.

Тупроқдаги тузларнинг умумий захираси қуруқ қолдиқ, ҳажм масса ва ўша қатлам қалинлигига кўпайтириб чиқиш орқали қуйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$A = h * V * B;$$

Бу ерда: А- тузлар захираси, т/га

h- қатлам қалинлиги, см

V- қатлам ҳажм массаси, г/см³

B- тузларнинг қуруқ қолдиқ бўйича миқдори, %

Жадвалдаги маълумотлар бўйича 0-28 см қатлам учун тупроқнинг ҳажм массаси – 1,32; 28-54 см қатламда - 1,44; 54-87 см қатламда - 1,53; 87-130 см қатламда эса 1,39 г/см³ ни ташкил этди ва ҳисоб-китоблар қуйидагича бўлди:

1. (0 - 28 см) 28*1,32*3,12 = 115,2 т/га
2. (28 - 54 см) 26*1,44*2,43 = 90,8 т/га
3. (54 - 87 см) 33*1,53*0,75 = 37,9 т/га
4. (87 - 130 см) 43*1,39*0,21 = 12,5 т/га

0-100 см қатлам учун: 87-100 см қатламдаги умумий туз захираси алоҳида ҳисобланди, бунда $13 \cdot 1,39 \cdot 0,210 = 3,8$ т/га. Ушбу 13 см қатлам учун ҳисоблаб чиқилган туз захираси 3,8 тоннани ташкил этди.

Ҳар бир қатламдаги туз миқдори кўшилди, яъни 0-28, 28-54, 54-67 см қатламлардаги умумий туз захирасига кўшилди ва натижа 247,7 тоннани ҳосил қилди. Шўрланиш даражаси бўйича кучли шўрланганлиги аниқланди.

Шўрланган тупроқлардан самарали фойдаланиш, шўрланишни камайтириш учун қўйидагиларни тавсия этиш мумкин:

1. Шўрланган тупроқларни тупроқ-иқлим шароитини ва хосса - хусусиятларини эътиборга олган холда агротехник, агрокимёвий ва агромелиоратив тадбирларни илмий асосда қўллаш лозим;

2 Ер ости сувлари балансини кузатиш, ер юзасига кўтарилишини олдини олиш бўйича суғориш меъёри, техникаси ва сонига қатъий риоя қилиш, бунинг учун суғориш тармоқларини ўз вақтида таъмирлаш ва қайта жиҳозланиши керак;

3. Тупроқларни шўрланиш даражаси, механик таркиби, сув-физик хоссаларини ва сув ресурсларини ҳисобга олган холда шўр ювишни амалга ошириш, бунда коллектор-зовур тармоқларини тозалаш, сув чиқиб кетиши муҳим.

4. Қишлоқ хўжалик экинларини шўрланган коллектор ёки зовур сувлари билан суғор мумкин эмас, сув танқислиги сабабли суғорилган бўлса, кейинги суғоришни чучук дарё сувлари билан суғориш керак. Бунда тупроқда тўпланган тузларни ювиб ташлаш муҳим аҳамиятга эга

5. Тупроқдаги тузларни ювиш учун тупроқнинг хосса хусусиятларни ҳисобга олиб, полларни сифатли олиш ва шўрланиш даражасига қараб кучсиз шўрланган ерларда 2000-2500 м³, ўртача шўрланган ерларда 4000-4500 м³ (имкон қадар 2-марта), кучли шўрланган ерларда эса 6000-6500 м³ (имкон қадар 3-марта) меъёрда шўр ювиш тавсия этилади.

6. Шўрланган тупроқларда шўрга чидамли экинлар (Лавлаги, оқ жўхори, кунгабоқар ва амарант)ни экиш яхши самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Gafurova L.A., Abdullayev S.A., Nomozov X. «Meliorativ tuproqshunoslik», «O'zbekiston Davlat Milliy ensiklopediyasi», T.: - 2003 y.
2. Nomozov X., Ro'zmetov M.I. «Meliorativ tuproqshunoslikdan amaliy mashg'ulotlar», «O'zbekiston Davlat Milliy ensiklopediyasi», T.: - 2004 y.

3. Нуруллаев А.К. Шўрланган тупроқ шароитида фитомелиорация усули балан ишлов бериш. Academic Research in Educational Sciences. 2021. Volume 2, Issue 10. – P. 38 - 45.
4. Shoniyozov B.K, Ortiqov B.K, Usmonov R INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM - MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN: 1671-5497 E-Publication: Online Open Access Vol: 41 Issue: 10-2022
5. Sultanbekova, R., Ortiqov, T.Q, Shoniyozov B.K/ Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil. Academic research in educational sciences (ARES). Volume 3. –P. 665-668
6. Shoniyozov B.K., Ortiqov B.K, Usmonov R. Mineral va organik o'g'itlarni amarant yetishtirishda oziq moddalar balansiga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil. Academic research in educational sciences (ARES). Volume 3. –P. -659-664
7. Shoniyozov B.K., Hoshimov, F. H., Ortiqov, T.Q., Usmonov R. Amarant etishtirishda oziq moddalar balansiga azotli o'g'itlarning ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil. Academic research in educational sciences (ARES). Volume 3. –P. 861-867
8. <http://www.fao.org>.
9. <https://lex.uz/uz/docs/6058690>